

Studi Komparatif Algoritma dalam Masalah Traveling Salesman Problem melalui Pendekatan Eksak dan Heuristik

Ananda Sabitha Khairani Putri¹, Daffa Damadhika Arkananta², Meifa Nur Zakiyah³, Rama Andarista⁴

Program studi Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam,
Universitas Negeri Malang, Malang, Indonesia

ananda.sabitha2303126@students.um.ac.id; daffa.damadhika2303126@students.um.ac.id;
meifa.nur2303126@students.um.ac.id; rama.andarista2303126@students.um.ac.id

Info Artikel: Dikirim: — ; Direvisi: —; Diterima: —

Abstrak. Penelitian ini membandingkan algoritma eksak (Brute Force dan Dynamic Programming) dengan algoritma heuristik (Greedy, Simulated Annealing, Genetic Algorithm, dan Ant Colony Optimization) dalam menyelesaikan masalah Traveling Salesman Problem (TSP) pada graf dengan jumlah titik bervariasi mulai dari 3 sampai dengan 30. Hasil simulasi menunjukkan bahwa algoritma eksak lebih efektif untuk graf kecil (kurang dari 10 titik), namun algoritma heuristik lebih cepat untuk graf besar meskipun belum menghasilkan solusi yang sepenuhnya optimal.

Kata Kunci: Traveling Salesman Problem, Teori Graf, Algoritma, Riset Operasi

***Abstract.** This study compares exact algorithms (Brute Force and Dynamic Programming) with heuristic algorithms (Greedy, Simulated Annealing, Genetic Algorithm, and Ant Colony Optimization) in solving the Traveling Salesman Problem (TSP) on graphs with a varying number of vertices from 3 to 30. The simulation results show that exact algorithms are more effective for small graphs (fewer than 10 vertices), while heuristic algorithms are faster for large graphs, although they may not yield a fully optimal solution.*

Keywords: Traveling Salesman Problem, Graph Theory, Algorithm, Operations Research

Pendahuluan

Latar Belakang

Persaingan di industri logistik mendorong perusahaan untuk lebih efisien dalam mengelola biaya operasional. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengurangi biaya pengiriman, terutama pada tahap pengiriman terakhir kepada pelanggan (last-mile delivery). Masalah ini dikenal sebagai Traveling Salesman Problem (TSP) dalam teori graf dan riset operasi (Lu et al., 2022).

Traveling Salesman Problem (TSP) telah menarik perhatian besar dari para matematikawan dan ilmuwan komputer karena meskipun mudah untuk dijelaskan, namun

sangat sulit untuk diselesaikan. Permasalahannya adalah menentukan rute paling efisien bagi seorang penjual keliling yang harus mengunjungi setiap kota dalam daftar m kota tepat satu kali, kemudian kembali ke kota asal dengan biaya perjalanan minimal. Jumlah kemungkinan rute bertambah secara faktorial seiring dengan bertambahnya jumlah kota.

Masalah ini telah banyak dipelajari, dengan perkembangan historisnya didokumentasikan secara mendalam oleh Hoffman dan Wolfe (1985), Applegate et al. (2006), serta Cook (2011), yang menggarisbawahi berbagai tantangan teoritis dan praktis dalam penyelesaiannya (Hoffman et al., 1985).

Pada dasarnya, masalah ini adalah mencari siklus Hamilton dengan bobot total paling ringan. Siklus Hamilton adalah rute dalam graf yang mengunjungi setiap simpul tepat satu kali dan kembali ke simpul awal (Festa, 2014). Dalam konteks TSP, kita tidak hanya mencari siklus Hamilton, tetapi juga yang memiliki total bobot minimal (Eshragh et al., 2011).

Figure 1: Ilustrasi graf berbobot.

Dalam artikel ini, kita akan membahas rute atau siklus Hamilton yang paling optimal, yaitu rute dengan bobot atau biaya total perjalanan yang paling rendah. Berbagai pendekatan dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah ini, termasuk metode eksak dan heuristik. Metode eksak seperti dynamic programming dan branch and bound menjamin solusi optimal, tetapi tidak praktis untuk graf besar karena membutuhkan waktu komputasi yang sangat lama. Sebaliknya, metode heuristik dan metaheuristik seperti algoritma genetika, simulated annealing, dan ant colony optimization menawarkan pendekatan yang lebih cepat (Bouazzi et al., 2021).

Landasan Teori

Teori Graf

Teori Graf dalam matematika dan ilmu komputer mempelajari sifat-sifat graf atau grafik. Graf adalah sekumpulan objek terstruktur dengan hubungan atau keterkaitan. Teori Graf pertama kali diperkenalkan Leonhard Euler dalam artikel ilmiah "Seven Bridges of Königsberg" yang membahas struktur yang kini dikenal sebagai sirkuit Euler pada graf keterhubungan daratan kota Königsberg (Buhaerah et al., 2022).

Siklus Hamilton

Dalam teori graf, siklus yang menggunakan semua titik dan kembali ke titik semula dikenal sebagai siklus Hamilton. Sedangkan lintasan Hamilton adalah rute yang melewati semua titik tepat satu kali tanpa kembali ke titik awal. Graf yang memiliki lintasan atau siklus Hamilton disebut Graf Hamilton (Mumtaz, 2021).

Traveling Salesman Problem

Permasalahan TSP adalah tentang menentukan rute dengan jarak total atau biaya minimal untuk seorang salesman yang mengunjungi semua kota sekali dan kembali ke kota asal. Permasalahan TSP ini dapat diselesaikan dengan algoritma brute force, namun hanya dapat diterapkan pada jumlah kota yang kecil. Kompleksitasnya adalah $O(n!)$ untuk n jumlah kota atau simpul (Amin et al., n.d.).

Algoritma Brute Force

Metode brute force melibatkan enumerasi atau pencacahan semua kemungkinan permutasi rute dan menghitung total jarak masing-masing rute untuk menemukan rute terpendek. Meskipun metode ini menjamin solusi yang optimal, pendekatan ini menjadi tidak layak secara komputasi ketika jumlah kota bertambah karena kompleksitasnya yang bersifat faktorial (Gunawan, 2019).

Algoritma Dynamic Programming

Pendekatan dynamic programming secara sistematis menyelesaikan setiap submasalah sekali saja dan menyimpan solusinya, sehingga memastikan efisiensi komputasi pada masalah-masalah yang ditandai dengan submasalah yang saling tumpang tindih dan memiliki struktur optimal (Lloyd, 1972).

Algoritma Greedy

Algoritma greedy adalah metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi dengan cara membuat pilihan terbaik pada setiap langkah, tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang (Munir, 2021).

Genetic Algorithm

Genetic Algorithm merupakan metode komputasi untuk memecahkan masalah optimasi berdasarkan prinsip seleksi dan mutasi dalam evolusi (Kurnia et al., 2021). Genetic Algorithm merupakan pendekatan berbasis populasi untuk menyelesaikan masalah optimasi kompleks dengan probabilitas yang adaptif (Pane et al., 2019).

Simulated Annealing

Simulated Annealing mempertimbangkan peluang pada setiap iterasi, memberikan fleksibilitas untuk keluar dari solusi lokal menuju solusi global (Viktaria, 2015). Algoritma ini mensimulasikan proses fisik dari pendinginan perlahan material untuk mencapai keadaan stabil (Octavia & Angelica, 2018).

Ant Colony Optimization

Ant Colony Optimization (ACO) adalah algoritma metaheuristik yang terinspirasi dari biologi, meniru perilaku mencari makan koloni semut untuk menyelesaikan masalah optimasi kombinatorial. Algoritma ini menggunakan semut buatan untuk membangun solusi secara bertahap berdasarkan jejak feromon dan heuristik spesifik masalah (Fernández de Viana et al., 2016).

Metode Penelitian

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan simulasi berbasis komputer dengan metode kuantitatif, di mana berbagai algoritma untuk menyelesaikan TSP diuji dan dibandingkan. Simulasi ini dirancang untuk mengevaluasi efektivitas algoritma dalam menemukan rute atau siklus Hamilton dengan bobot terendah.

Implementasi Algoritma

Metode Eksak

1. Brute Force

Algorithm 1 Brute Force TSP

```
1: Input: Matriks jarak antar kota graph, kota awal start
2: Output: Jalur optimal dengan panjang terpendek
3: Initialize min_distance  $\leftarrow \infty$ 
4: for setiap kemungkinan jalur yang berawal dari start do
5:   Hitung total jarak jalur tersebut
6:   if total jarak < min_distance then
7:     Update min_distance dan simpan jalur sebagai min_path
8:   end if
9: end for
10: return min_path dan min_distance
```

2. Dynamic Programming (DP)

Algorithm 2 Held-Karp TSP (Dynamic Programming)

```
1: Input: Matriks jarak antar kota graph
2: Output: Jalur optimal dengan panjang terpendek
3: Inisialisasi  $dp[\textit{subset}][\textit{end}]$  sebagai jarak minimum untuk mencapai titik akhir end melalui subset
4: Tentukan  $dp[\{0\}][0] = 0$ 
5: for setiap subset S dari node do
6:   for setiap node end dalam S do
7:      $dp[S][\textit{end}] \leftarrow \min(dp[S - \{k\}][k] + \textit{graph}[k][\textit{end}])$  untuk semua k di  $S - \{k\}$ 
8:   end for
9: end for
10: return  $\min(dp[\textit{all\_nodes}][0] + \textit{graph}[0][n - 1])$ 
```

3. Greedy Algorithm

Algorithm 3 Greedy Algorithm for TSP

```
1: Input: Matriks jarak antar kota graph, kota awal start
2: Output: Jalur optimal dengan panjang terpendek
3: Inisialisasi  $\textit{min\_distance} \leftarrow \infty$ ,  $\textit{min\_path} \leftarrow$  jalur kosong
4: Function solve(node, visited, current_distance)
5: if semua node telah dikunjungi then
6:   if  $\textit{current\_distance} + \textit{jarak ke awal} < \textit{min\_distance}$  then
7:      $\textit{min\_distance} \leftarrow \textit{current\_distance} + \textit{jarak ke awal}$ 
8:     Update  $\textit{min\_path}$  dengan jalur saat ini
9:   end if
10:  return
11: end if
12: for setiap tetangga neighbor dari node yang belum dikunjungi do
13:   Tandai neighbor sebagai dikunjungi
14:   Rekursif panggil solve(neighbor, visited,  $\textit{current\_distance} + \textit{jarak}(\textit{node}, \textit{neighbor})$ )
15:   Tandai neighbor sebagai belum dikunjungi (backtrack)
16: end for
```

Metode Heuristik

1. Genetic Algorithm
2. Simulated Annealing
3. Ant Colony Optimization

Algorithm 4 Genetic Algorithm TSP

```
1: Input: Matriks jarak antar kota graph
2: Output: Jalur mendekati optimal
3: Inisialisasi populasi jalur acak
4: while belum mencapai kriteria penghentian do
5:   Seleksi pasangan orang tua berdasarkan fitness
6:   Crossover pada orang tua untuk menghasilkan keturunan
7:   Mutasi dengan probabilitas kecil
8:   Evaluasi fitness pada tiap individu
9:   Pilih individu terbaik untuk populasi baru
10: end while
11: return jalur terbaik
```

Algorithm 5 Simulated Annealing TSP

```
1: Input: Matriks jarak antar kota graph
2: Output: Jalur mendekati optimal
3: Inisialisasi jalur acak dan suhu awal  $T$ 
4: while  $T$  mendekati nol do
5:   Generate tetangga jalur dengan swap dua kota
6:   Hitung perubahan panjang jalur  $\Delta E$ 
7:   if  $\Delta E < 0$  then
8:     Terima jalur baru
9:   else
10:    Terima jalur baru dengan probabilitas  $e^{-\Delta E/T}$ 
11:   end if
12:   Perbarui suhu  $T \leftarrow \alpha \cdot T$ 
13: end while
14: return jalur terbaik
```

Algorithm 6 Ant Colony Optimization TSP

```
1: Input: Matriks jarak antar kota graph
2: Output: Jalur mendekati optimal
3: Inisialisasi level feromon pada setiap jalur
4: while iterasi belum habis do
5:   for setiap semut do
6:     Mulai dari kota acak
7:     Bangun jalur berdasarkan level feromon dan jarak
8:     Catat panjang jalur
9:   end for
10:  Perbarui level feromon dan evaporasi feromon
11: end while
12: return jalur terpendek yang ditemukan
```

Pelaksanaan Simulasi

Setiap algoritma diuji sebanyak 17 kali pada graf yang berbeda dengan ukuran yang bervariasi. Parameter yang diukur meliputi:

1. **Time Complexity (Kompleksitas Waktu):** Mengukur waktu eksekusi setiap algoritma.
2. **Space Complexity (Kompleksitas Memori):** Mengukur penggunaan memori pada tiap algoritma.
3. **Quality of Solution (Kualitas Solusi):** Membandingkan bobot rute yang dihasilkan untuk mengetahui seberapa dekat solusi tersebut dengan solusi optimal.

Simulasi akan menggunakan bahasa C++ dan perangkat dengan spek CPU Intel Core-i5 10210U dan GPU AMD RADEON 530 dengan RAM 8GB DDR4.

Analisis Data

Data dari simulasi akan dianalisis dan divisualisasikan dalam bentuk grafik untuk mengevaluasi waktu komputasi dan efektivitas solusi. Perbandingan ini akan menentukan algoritma terbaik berdasarkan berbagai metrik.

Hasil dan Pembahasan

Akan kita lakukan simulasi dari data yang diperoleh secara acak. Jarak antar titik dalam graf akan direpresentasikan dalam bentuk matriks, matriks lengkap dapat ditemukan di lampiran, contoh data simulasi graf 1 dan graf 2 sebagai berikut:

$$\begin{pmatrix} 0 & 10 & 20 \\ 10 & 0 & 25 \\ 20 & 25 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 15 & 20 & 25 \\ 15 & 0 & 30 & 35 \\ 20 & 30 & 0 & 40 \\ 25 & 35 & 40 & 0 \end{pmatrix}$$

Dimana indeks (1, 1) adalah nol, yang berarti jarak antara titik tersebut dengan dirinya sendiri. Sebagai contoh, nilai pada indeks (1, 2) menunjukkan jarak antara titik 1 dan titik 2 dalam graf pertama, yang bernilai 10. Simulasi ini akan menggunakan 17 graf yang masing-masing merepresentasikan data graf acak. Hasil simulasi dapat dilihat pada lampiran.

Ringkasan hasil simulasi akan ditampilkan pada gambar berikut:

Figure 2: Perbandingan jarak minimal dari berbagai metode

Dari grafik tersebut, dapat dilihat bahwa keenam metode memberikan solusi yang hampir sama, kecuali pada algoritma greedy ketika jumlah titik (vertex) lebih dari 3. Pada graf dengan jumlah titik lebih dari 3, jarak minimal dari Hamilton cycle yang ditemukan oleh algoritma greedy sedikit lebih besar dibandingkan dengan algoritma lainnya. Hal ini dikarenakan algoritma greedy, Simulated Annealing (SA), Genetic, dan Ant Colony merupakan algoritma heuristik, yang berarti sering kali tidak menemukan solusi optimal, meskipun memiliki waktu eksekusi yang lebih cepat dibandingkan dengan algoritma eksak.

Selanjutnya, kita akan membahas dua kasus khusus dari graf yang memiliki 20 titik dan 30 titik.

Figure 3: Perbandingan runtime berbagai metode

Pada graf dengan jumlah titik kurang dari 10, seperti yang ditunjukkan dalam simulasi, metode eksak lebih unggul. Ini karena komputasi pada metode eksak memberikan hasil yang optimal dengan waktu eksekusi yang hampir sama dengan metode heuristik.

Namun, seiring bertambahnya jumlah titik, seperti pada graf dengan 20 dan 30 titik, kompleksitas waktu dari algoritma Brute Force dan Dynamic Programming (DP) menunjukkan perbedaan yang signifikan. Algoritma Brute Force memiliki kompleksitas waktu sebesar $O((n-1)!)$, yang tumbuh dengan sangat cepat seiring dengan bertambahnya jumlah titik n . Sebagai contoh, untuk $n = 20$, jumlah langkah yang diperlukan oleh Brute Force adalah sekitar $19! = 121,645,100,408,832,000$ langkah, yang jelas tidak praktis untuk komputasi dengan sumber daya biasa.

Di sisi lain, algoritma Dynamic Programming (DP) menggunakan pendekatan yang lebih efisien dengan memecah masalah menjadi sub-masalah yang lebih kecil dan menyimpan hasil perhitungan sebelumnya. Kompleksitas waktu dari DP adalah $O(n^2 \cdot 2^n)$, yang lebih efisien dibandingkan dengan Brute Force. Sebagai contoh, untuk $n = 20$, algoritma DP memerlukan sekitar $O(20^2 \cdot 2^{20}) = 419,430,400$ langkah, yang meskipun masih eksponensial, lebih terkelola dibandingkan dengan $19!$ langkah pada Brute Force. Namun, pada graf dengan $n = 30$, meskipun DP lebih efisien, jumlah langkah yang diperlukan masih sangat besar, dan dapat mencapai miliaran langkah, yang menunjukkan bahwa meskipun DP lebih baik, algoritma heuristik sering kali lebih praktis untuk kasus dengan ukuran graf yang lebih besar. Dalam kasus ini ant colony lebih unggul dalam kualitas solusi dan simulated annealing lebih unggul dalam time complexity.

Jika kita mengasumsikan bahwa setiap langkah memerlukan sekitar 1 mikrodetik (10^{-6} detik) untuk dieksekusi pada komputer modern:

Untuk Brute Force:

n = 20

$121,645,100,408,832,000 \times 10^{-6}$ detik $\approx 121,645,100,408$ detik ≈ 3.8 tahun

n = 30

$29! \times 10^{-6}$ detik = $8,841,761,993,739,701,954,543,616,000 \times 10^{-6}$ detik $\approx 2.8 \times 10^{14}$ tahun

Untuk Dynamic Programming (DP):

n = 20

$20^2 \cdot 2^{20} \times 10^{-6}$ detik $\approx 419,430,400 \times 10^{-6}$ detik ≈ 419 detik ≈ 7 menit

n = 30

$30^2 \cdot 2^{30} \times 10^{-6}$ detik $\approx 966,367,641,600 \times 10^{-6}$ detik $\approx 966,367$ detik ≈ 11.2 hari

Dari simulasi yang kita lakukan, maka kita dapat menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

1. Perbandingan Efektivitas Algoritma Eksak dan Heuristik dalam Menyelesaikan Masalah TSP: Algoritma eksak, seperti Brute Force dan Dynamic Programming (DP), memberikan solusi optimal untuk TSP dengan memastikan jarak minimum tercapai. Namun, efektivitasnya terbatas pada graf berukuran kecil karena kompleksitas komputasi yang sangat tinggi, khususnya dengan penambahan jumlah titik. Misalnya, algoritma Brute Force memerlukan waktu komputasi eksponensial yang sangat besar seiring bertambahnya titik, membuatnya tidak praktis untuk ukuran graf yang besar. Di sisi lain, algoritma heuristik seperti Greedy, Simulated Annealing (SA), Genetic Algorithm (GA), dan Ant Colony Optimization (ACO) menawarkan waktu komputasi yang lebih cepat meskipun solusinya mendekati optimal, tidak selalu mencapai optimal. Untuk graf yang lebih besar, algoritma heuristik lebih efektif karena menyediakan hasil yang cukup baik dalam waktu yang jauh lebih singkat.

2. Algoritma Heuristik yang Paling Mendekati Optimal untuk TSP pada Graf Berukuran Besar: Dari simulasi, Ant Colony Optimization (ACO) dan Genetic Algorithm (GA) sering kali memberikan solusi yang mendekati optimal pada TSP untuk graf berukuran besar.

3. Algoritma yang Paling Efektif untuk Diterapkan dalam Industri Logistik: Dalam konteks last-mile delivery, efektivitas algoritma tidak hanya diukur dari akurasi solusi optimal tetapi juga dari kecepatan dan fleksibilitasnya untuk menangani perubahan rute secara real-time. Ant Colony Optimization (ACO) dan Simulated Annealing (SA) adalah pilihan yang efektif. ACO memiliki kemampuan adaptasi yang baik untuk penyesuaian dinamis, menjadikannya unggul untuk logistik dengan rute yang berubah-ubah. SA juga memberikan solusi mendekati optimal. Kedua algoritma ini secara efektif menyeimbangkan antara kecepatan eksekusi dan jarak rute yang cukup pendek, menjadikannya sangat cocok untuk aplikasi last-mile delivery.

Penutup

Kesimpulan

Algoritma eksak untuk menyelesaikan masalah Traveling Salesman Problem (TSP) sangat efektif dalam menemukan solusi optimal, tetapi memiliki kompleksitas waktu eksponensial yang membuatnya tidak praktis untuk kasus berskala besar. Algoritma heuristik, seperti Greedy, Simulated Annealing, Genetic Algorithm, dan Ant Colony Optimization, tidak menjamin solusi optimal tetapi memberikan hasil yang mendekati optimal dengan kebutuhan komputasi yang lebih rendah, sehingga lebih sesuai untuk graf yang lebih besar. Di antara algoritma heuristik, Ant Colony dan Genetic Algorithm cenderung memberikan hasil yang paling mendekati optimal pada graf berskala besar. Dalam aplikasi industri, terutama pada logistik dan pengiriman jarak dekat (last-mile delivery), algoritma heuristik lebih disukai karena efisiensinya, dengan Ant Colony Optimization sering diandalkan untuk keseimbangan antara kualitas

solusi dan waktu eksekusi.

Saran

Kedepannya, kita bisa fokus pada pengembangan atau optimalisasi algoritma yang sudah ada untuk menangani masalah Traveling Salesman Problem (TSP) secara lebih efisien, terutama untuk graf berukuran besar.

References

- Amin, A. R., Ikhsan, M., & Wibisono, L. (n.d.). *Traveling Salesman Problem*. Departemen Teknik Informatika, Institut Teknologi Bandung.
- Bouazzi, K., Hammami, M., & Bouamama, S. (2021). Application of an improved genetic algorithm to Hamiltonian circuit problem. *Procedia Computer Science*, 192, 3061–3070.
- Buhaerah, B., Busrah, Z., & Sanjaya, H. (2022). *Teori Graf dan Aplikasinya*. Parepare: Living Spiritual Quotient.
- Eshragh, A., Filar, J. A., & Haythorpe, M. (2011). A hybrid simulation-optimization algorithm for the Hamiltonian cycle problem. *Annals of Operations Research*, 189(1), 125-147.
- Fernández de Viana, I., Abad, P. J., Álvarez, J. L., & Arjona, J. L. (2016). Applying ant colony hybrid metaheuristics to wrapper verification. *Expert Systems with Applications*, 57, 62-75.
- Festa, P. (2014). A brief introduction to exact, approximation, and heuristic algorithms for solving hard combinatorial optimization problems. In *2014 16th International Conference on Transparent Optical Networks (ICTON)* (pp. 1-20). IEEE.
- Gunawan, P. H. (2019). *FINAL PROJECT: Design and Analysis Algorithm IF-41-01 INT 2018/2019 Telkom University*. Telkom University.
- Hoffman, K. L., Padberg, M., & Rinaldi, G. (1985). Traveling Salesman Problem. In E. L. Lawler, J. K. Lenstra, A. H. G. Rinnooy Kan, & D. B. Shmoys (Eds.), *The Traveling Salesman Problem: A Guided Tour of Combinatorial Optimization* (pp. 223-253). New York: Wiley.
- Kurnia, D. D., Andryana, S., & Gunaryati, A. (2021). Sistem Pakar untuk Mendiagnosa Gangguan Kesehatan Mental Menggunakan Algoritma Genetika. *Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi (JATISI)*, 8(3), 1171–1187.
- Lloyd, E. H. (1972). Reservoirs with mixed Markovian-independent inflows. *SIAM Journal on Applied Mathematics*, 22(1), 68-76.
- Lu, S.-H., Kuo, R. J., Ho, Y.-T., & Nguyen, A.-T. (2022). Improving the efficiency of last-mile delivery with the flexible drones traveling salesman problem. *Expert Systems with Applications*, 209, 118351.
- Mumtaz, F. (2021). *Aplikasi Teori Graf Pada Knight's Tour*. Jurusan Teknik Informatika ITB, Bandung.

- Munir, R. (2021). *Bahan Kuliah IF2211 Strategi Algoritma, Algoritma Greedy*. STEI ITB.
- Octavia, T., & Angelica, S. (2018). Perbandingan Algoritma Simulated Annealing dan Harmony Search dalam Penerapan Picking Order Sequence. *Jurnal Teknik Industri: Jurnal Keilmuan dan Aplikasi Teknik Industri*, 19(2), 125–132.
- Pane, S. F., Awangga, R. M., Rahmadani, E. V., & Permana, S. (2019). Implementasi Algoritma Genetika untuk Optimalisasi Pelayanan Kependudukan. *Jurnal Tekno Insentif*, 13(2), 36–43.
- Viktaria, A. (2015). *Efektivitas Algoritma Simulated Annealing dan Large Neighborhood Search dalam Penyelesaian Pickup and Delivery Vehicle Routing Problem With Time Windows* [Skripsi]. Universitas Negeri Yogyakarta.